

ТИПОЛОГИЯ ТЕМ И ОБРАЗОВ В ФИЛЬМАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мирзамухамедова М.Т.

Институт искусствознания Академии наук Узбекистана,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577033>

Аннотация. В статье исследуются художественные фильмы, созданные кинематографистами Республик Центральной Азии на тему второй мировой войны. Несмотря на то, что этот регион находился вдали от фронта, «дыхание» войны доходило до дальних уголков каждой республики, а тяжесть войны, наравне со взрослыми, несли и дети. Фильмы о войне, об израненном детстве были созданы режиссерами, пережившими те трагические годы. Как подчеркивал режиссер из Туркмении Х. Какабаев - «Это память, дань тем, кто ушел на фронт и не вернулся с войны».

Ключевые слова: фильм, режиссер, детский кинематограф, типология, экран

Аннотация. Мақолада Марказий Осиё республикалари кинематографистлари томонидан иккинчи жаҳон уруши мавзусига бағишлаб яратилган бадиий фильмлар тадқиқ этилади. Бу регион фронтдан узоқда бўлсада, “уруш” нафаси ҳар бир республиканинг узоқ ҳудудларигача етиб борган, уруш қийинчиликларини катталар қатори болалар ҳам ўз бошларидан кечирган эдилар. Бу мавзуни болалиги уруш йилларига тўғри келиб, ўша давр воқеалари болалик хотирасида сақланиб қолган режиссерлар экранга олиб чиқадилар. “Бу фильмлар фронтга кетиб, урушдан қайтиб келмаганлар хотирасини қадрлашга бағишланади”, деган эди туркменистонлик режиссер Х. Какабаев.

Калит сўзлар: фильм, режиссер, болалар кинематографи, типология, экран

Abstract. The article is analyzed films about World War II created in the Central Asian Republics. Despite of the region's away from the front, the war's impact reached to the each country, and children bore the brunt of the war just as much as adults. The Films about the war, about the wounded child, created by directors from the Central Asian republics, survived these tragic years. "This is a memory, a tribute to those who went to the front and never returned," said director from Turkmenistan H. Kakabaev about these films.

Keywords: film, director, children's film, typology, screen

В 1935 -году на ташкентской студии Узбекистана, одним из первых в Центральной Азии был создан игровой фильм для детей «Клыч» режиссера Юлдаша Агзамова. Вслед за узбекским фильмом, в Туркменистане создается первая детская картина «Умбар» (режиссер А. Маковский, 1936). С этих фильмов, снятых в порядке эксперимента, начинается история детского кинематографа Центральной Азии.

Детский фильм – это не упрощенный вариант «взрослой» картины. У искусства для детей есть свои специфические стороны.

Детские фильмы так же, как и взрослые, способны раскрывать самые различные темы, доступные детскому уму и чувству, но раскрывать именно в специфической форме, вполне соответствующей детскому восприятию.

Итак, основное требование к кинематографу для детей состоит отнюдь не в ограничении тематики фильмов, а в соответствии фильма детскому восприятию. Восприятие же произведения зависит от многого и, прежде всего, - от возраста.

После долгого перерыва, в 1952-году в Узбекистане были сняты фильм-сказка «Пахтаой» (режиссер К. Ярмагов) и приключенческая лента «Случай в пустыне» (режиссер З. Сабитов, 1956), в Туркменистане на современную тему – «Первый экзамен» (режиссеры Х. Агаханов, П. Сыров, 1956). Но активный подъем детского кинематографа в республиках Центральной Азии приходится на 1960-е годы. В это время закладывается фундамент детскому кинематографу в Казахстане, в Киргизии и в Таджикистане. В Казахстане А. Карсакбаев создает фильм на школьную тему «Меня зовут Кожа» (1964), в Киргизии М. Рошаль снимает для маленьких зрителей «Улица космонавтов» (1964), в Таджикистане выходит на экран дебют-фильм А. Хамраева и М. Махмудова «Маленькие истории о детях, которые...» (1964). В Узбекистане начинают свой творческий путь с поэтического кино Э. Эшмухамедов и Д. Салимов, с фильмов - «Нежность» (1967) и «Круг» (1966).

1960-е годы ознаменованы тем, что наряду с современной тематикой, кинематограф в республиках Центральной Азии впервые обратился к недавней истории – к теме о второй мировой войне. Несмотря на то, что этот регион считался тыловой базой, он не был наглухо огражден от фронта. Жизнь и в тылу была пронизана духом войны, оставшиеся люди почти круглые сутки работали для фронта, не прошли мимо них страдания, жестокий голод, холод и нужда.

В кинематографе региона были созданы типологически по теме следующие фильмы: в Узбекистане на документальной основе - «Ты не сирота» (режиссер Ш. Аббасов, 1962) - о подвиге ташкентского кузнеца и его жены, воспитавших эвакуированных, осиротевших детей во время войны; крупнейший мастер казахского кино Шакен Айманов ставит высокого философского звучания картину «Земля отцов» (1967), на таджикской студии по мотивам повести писателя Пулата Толиса «Лето» создается фильм «Лето 1943» (режиссер М. Касимова, 1967), повествующий о судьбе подростка в тылу.

В этих первых, все-таки робких подступах художественного отображения национальной кинематографией темы войны режиссеры опирались на совсем недавние воспоминания, свидетелями которых были они сами.

В творческой деятельности Шухрата Аббасова особое место занимает картина «Ты не сирота». В нем художественно обобщены подвиг, духовная щедрость, человеколюбие ташкентского кузнеца Шоахмада Шомахмудова и его жены Бахри Акрамовой, приютивших в самые трудные военные годы осиротевших детей и воспитавших их, не жалея родительской ласки и любви. Благородный поступок Шомахмудовых глубоко взволновал режиссера, приковал его внимание, и он поставил перед собой цель – всеми силами возвеличить этот подвиг, увековечить его перед лицом поколений. Но ясно, конечно, что душевную доброту и щедрости, чистоту и благородство Шомахмудовых нельзя было раскрыть без показа их взаимоотношений с детьми и того, каким образом они – дети четырнадцати представителей многих народов – под крылом одних родителей стали единой семьей.

Следовательно, движущей силой фильма становились дети, на них надо было сосредоточить внимание. Именно поэтому Ш. Аббасов, подходя к раскрытию образа

детей со всей серьезностью и требовательностью, сумел рассказать о них с настоящим волнением, выявив их внутренний мир, психологию и характер. В фильме созданы глубокие, содержательные образы детей – русского мальчика Вани, эстонки Дзидры, киргиза Серсенбая, еврея Абрама, немца Густава и других. В этом фильме режиссер, в основном, работая с детьми разных возрастов, показал себя не только художником, но и настоящим педагогом.

«Такие фильмы, как «Ты не сирота», утверждают, что жизнь держится на любви к людям, что она – любовь - и есть самое прекрасное чувство в мире, возвышающее человека, облагораживающее его, помогающее ему преодолевать самые тяжкие преграды на своем пути». (1)

Казахский фильм «Земля отцов», типологически близкий по теме Ш. Аббасова, возвращает нас в первые послевоенные месяцы. Детство этого периода, лишенное всех семейных благ, радостей своего возраста было впитано горем утраты, печалью и ранним осознанием своей ответственности перед родиной, чувством патриотизма. Чувство патриотизма развивалось у подростков на вчерашнем конкретном примере – подвиге своих отцов и близких, сложивших голову защищая родину.

Сценарий фильма, родившийся из одного стихотворения Олжаса Сулейманова – это философское размышление о понятии родины. Родина, где человек родился, где его дом, аул, могилы его предков или понятие более широкое? Трудноподающееся экранному выражению понятие, вместе с тем нужные, актуальные во все времена размышление, содержит огромное воспитательное значение. Как Дед казах, отправивший со своим внуком- четырнадцатилетним Баяном - в далекое село под Ленинградом за прахом погибшего во время второй мировой войны сына, составляет весь сюжет фильма.

Путь был долгий и нелегкий, без каких-либо комфорта – ехали в теплушке. Но Баян должен преодолеть всякие трудности и осуществить свою мечту. Мечта - совершать подвиг и стать Ер-Баяном, то есть мужчиной. Если Баян перенесет прах отца в родную землю, это будет тот самый подвиг и к его имени прибавится «Ер». И все односельчане будут называть его Ер-Баяном. Так учит внука Дед.

У этого старика – мудрого и жестокого, религиозного и современного, строгого и сердечного – своя философия на жизнь. Во-первых, прах сына, погибшего на фронте, должен лежать у себя на родине, а не на чужой земле; во-вторых, чтобы уцелеть в жизни и спокойно жить, надо быть незаметным, чему он учит внука. Воспримет ли это Баян?!

«Но не просто все в человеческой психологии, не столь однолинеен и процесс прозрения. И мы не знаем еще, отказался ли бы старик от своего намерения увезти прах сына в родные степи, если бы этот прах не покоился в братской могиле. Для нас важнее всего было убедить зрителя, что старик уже не тот человек, каким он начале пути, что он стал шире смотреть на мир, что он задумался». (2)

Хотя заветное желание подростка не сбылось, он становится настоящим мужчиной. Знакомство с ученым археологом, его снохой Софьей, с солдатом Егором, сопровождавшим железнодорожный состав и беседы с ними, отставание Деда от поезда и добраться одному до намеченной цели – заставляет быстрому взрослению подростка.

В картине отсутствует кульминационный момент стихотворения, не Старик, а Баян посещает братскую могилу, где похоронен и его отец.

Финал картины перенесен на трогательной встрече Деда и внука, после разлуки. По мнению казахского киноведа Б. Ногербека, эта встреча «обретает в некотором роде и

символическое значение – эта встреча-понимание Старика и того нового, что надвигается неотвратимо. Встреча Прошлого с Будущим». (3) Оба героя фильма, каждый по-своему открывает мир: Дед в закате жизни, внук – в начале. «Из столкновения двух миров восприятия реальности рождается третий сложный, противоречивый – мир общечеловеческих ценностей». (4)

В фильме таджикских кинематографистов «Лето 1943» - типологически близком по теме узбекскому и казахскому фильму - чувство патриотизма вырастает в сознании героя в тылу из будничной жизни, действий, поступков, неосознанных ошибок и противостояния несправедливостям. Судьба сталкивает четырнадцатилетнего подростка Хасана с разными людьми, перебрасывает из одного места в другое. Столкновение неопытного, не формировавшегося характером подростка с разными людьми, помогает ему познать большой мир со сложными людскими отношениями и самостоятельно решать свою судьбу – как жить! К такому смелому шагу Хасан приходит сознательно, после множества горьких ошибок и долгих раздумий. Сначала Хасан робок, послушен и предан покровителю – дяде Абдулатифу. Перепродавая по дорогой цене закупленные огурцы в Зарчашме, керосин в Чорчиноре, он по-детски доверчиво реализует нечестный замысел дяди, обогащает его нетрудовыми доходами и постепенно погружается в мир лжи, спекуляции и делячества. Толчком, открывшим для него мир в совершенно другом свете и оказавшего влияние на крутой поворот всей его судьбы, его сознания, стал эпизод на базаре, когда он неожиданно сталкивается с инвалидом войны без двух рук, который не мог достать деньги из кармана, чтобы купить у него кусочек мыла...

Абдулатиф – типичный отрицательный персонаж военного времени, который ухитрившись остаться в тылу, наживался на общей беде. Типологически близкие ему образы созданы намного позже в киргизском кино – в фильме «Ранние журавли» (режиссер Б. Шамшиев, 1980) и в туркменском – «Вот вернется папа» (режиссер Х. Какабаев, 1982).

«Война не только присутствует в фильме, определяя время действия, она обостряет основной конфликт картины, резко выделяет ее проблематику, подчеркивает выводы. Такие эпизоды, как проводы на фронт, почти документально снятый базар и другие сцены не только точно передают дух времени, но и создают правдивый образ войны и воспринимаются как органичные элементы драматургии фильма «Лето 1943». (5)

Объективно оценивая фильм «Лето 1943», надо честно сказать, что он в художественном кино Таджикистана положил начало в освоении военной тематики, в реальном показе жизни глубокого тыла.

Новое осмысление подвига нашего народа в тылу мастерами кино наблюдается в 1980-е годы. Фильмы о второй мировой войне, об израненном детстве создаются режиссерами, пережившими те трагические годы.

Пережитое в детстве никогда не забывается, оно с каждым годом все яснее и яснее просвечивается, постепенно вызревая, вырывается наружу. Поэтому понятно обращение, особенно эмоциональных, нерасставших с детством творческих людей, к своей биографии.

Путь к зрелости нелегок. Жизненный опыт и мастерство, замысел долго ждет часа своего вызревания в душе художника. Тогда, как бы вдруг, рождается такие типологические по теме фильмы: в Узбекистане - «Ленинградцы, дети мои» (режиссер Д. Салимов, 1981), «Дорогие мои москвичи» (режиссер Хаджи Ахмар, 1981), «Маленький

человек на большой войне» (режиссер Ш. Аббасов, 1989), в Кыргызстане – «Ранние журавли» (режиссер Б. Шамшиев, 1980), в Туркменистане – «Вот вернется папа» (режиссер Х. Какабаев, 1982), в Казахстане – «Соленая река детства» (режиссер А. Карсакбаев, 1983).

Детство туркменского режиссера Халмамед Какабаева совпало с годами второй мировой войны. Хотя Туркменистан, как и другие республики Центральной Азии, находился далеко от фронта, но «дыхание» войны доходило и больно касалось каждого ребенка. Тяжесть войны наравне со взрослыми несли и дети. В семь лет, надев сумку почтальона, Халмамед поднял на свои детские плечи тяжелую ношу – понес по домам запоздалые солдатские письма-треугольники и ...похоронки. Свои впечатления, горечь тех лет он выразил в своей первой короткометражной ленте «Мальчик с осликом» (1974). В этом фильме он художественно воспроизводит все то, что врезалось в «память» - и родной аул, и безотказного друга – серого ослика, и воцарившуюся безрадостную атмосферу. События, рассказанные в фильме, происходили в 1943-году, как в ленте таджикского режиссера М. Касымовой «Лето 1943».

Мальчик Мерден – главный герой первой части туркменского фильма «Вот вернется папа» – также прообраз самого режиссера-Халмамед Какабаева. В нем продолжается судьба маленького сельского почтальона из его короткометражки «Мальчик с осликом». Если в этой картине Хоммат, переживший сам горе, сближается с односельчанами, то в фильме «Вот вернется папа» режиссер более глубоко, внешне и внутренне, разрабатывает характер героев, усиливает трагическую сторону в драматургии этой ленты. Юный герой в сложных обстоятельствах познает жизнь, наблюдает и оценивает людей, осознает свою ответственность перед дорогим человеком – матерью, подтверждая это своими поступками, облегчает ее труд почтальона.

Его мать, работающая почтальоном, не смогла выйти на работу, из-за отсутствия обуви. Чтобы выйти из положения, она отправила сына на ферму, где в этот день забивали верблюда, за кусочком верблюжьей кожи, из которой туркмены шили в годы войны самодельную обувь. Заведующий фермой не дал Мердену кожи, схватив за ухо, начал ругать... ругать за то, что он не получает почту.

Мерден молча переносит издевательство, но честолюбие, сыновья любовь толкает его идти за почтой пешком. В одних рваных калошах на босую ногу, он проделывает пятикилометровый путь по заснеженному полю...

Заведующий фермой, получив от Мердена свежую газету, отрывает от нее кусочек и начинает заворачивать махорку... Вот для чего ему нужна была газета. Так, перед мальчиком открывается сложный мир, населенный не только добрыми людьми. Эта часть фильма построена на контрасте, она и внешне, и внутренне сурова, но суровой атмосфере, злым людям противостоят сильные, добрые люди, светлый мир, согретый человеческим сердцем. Авторы фильма «Вот вернется папа» со всей силой утверждают доброту, высокую нравственность.

Нельзя забыть хрупкую девочку из второй части этого фильма, бегающую от одного окна госпиталя к другому, в надежде услышать какую-то весть о своем отце и дрожащий экран, как метафора, выражает внутреннее состояние девочки. Но хорошая весть об отце сопровождается непоправимой трагедией, не спускается кружка для молока со второго этажа, от дяди Муртаза. Раненые скорбно молчать, опуская голову. Не виден в фильме Муртаза, не слышен его голос, но незримый образ, созданный режиссером, больно

трогает душу зрителя. Внезапно падает из рук бидон, выливается молоко на тротуар, печальный хор, скорбная музыка, сопровождающие эту сцену, еще глубже раскрывают драматизм ситуации. Растерянность девочки Бахар, неожиданно услышавшая трагическую весть, выражается внешне сжато, но то, что происходит с ней, авторы показывают в уединении: образ горько плачущей девочки, прижавшейся к глинобитному дувалу на безлюдной улице, воспринимается как протест против злодеяний фашизма.

Дети и война – понятие несовместимое. Тяжесть войны - голод, разлука, смерть, принесенные фашизмом, обрушились и на детские плечи. В годы войны в тылу были организованы тысячи детских домов для эвакуированных, осиротевших детей. Узбекистан также принимает эвакуированных детей, делит с ними кров, тепло, еду, борется за каждую жизнь.

В фильме узбекского режиссера Дамира Салимова «Ленинградцы, дети мои» также трогательно выражено увиденное и пережитое в те ушедшие в прошлое годы. Замысел этой картины у него появился давно. Более двадцати лет он готовился к созданию этой талантливой работы, в которой сумел показать глубокие патриотические чувства узбекского народа, сумевшего в тяжелые годы войны принять и обогреть сердечной лаской, сберечь для жизни тысячи осиротевших детей.

В фильме «Ленинградцы, дети мои» мастерство режиссера проявилось, особенно, в работе с детьми. Точно найденные детали, штрихи в поведении детей потрясают глубокой правдивостью.

В картине не прослеживаются четкие, прямые линии, нет законченных судеб, но запоминаются образы сестер – Маши и Оли, оставшихся живыми в блокадном Ленинграде, подростка Леша, а также образ директора детского дома Хадичи Батыровны.

Своим фильмом режиссер не только продолжал тему картины «Ты – не сирота» Ш. Аббасова, он пошел дальше - своими кинематографическими находками. Самое близкое, родное слово «Мама» звучит и в этом фильме, но в разной тональности – то с сожалением, то в страхе, ища защиты, то вспоминая и скучая по родной матери или передавая радость встречи.

Более четверть века спустя после фильма «Ты - не сирота» Ш. Аббасов вновь возвращается к теме войны. На этот раз он опирается на воспоминание своего детства. Двухсерийный фильм «Маленький человек на большой войне» - автобиографичен. Перед нами проходит формирование духовного мира, становление личности подростка Сафо в годы войны. Столкнувшись с разными людьми, жизненными противоречиями Сафо становится из мечтательного, доверчивого мальчика в стойкого, правдивого, но никогда не прощающего предательства, человека. Этот фильм напоминает картину киргизского режиссера Б. Шамшиева «Ранние журавли» по Ч. Айтматову, снятый совместно со студией «Ленфильм». Писатель не только воспроизводил в литературном произведении выстраданное, пережитое им во второй мировой войны, но и смотрел, оценил те события, происходившие в одном из аилов Кыргызстана – в тылу, уже как зрелый человек.

«Меня она (повесть – М. М.) привлекла тем, что есть возможность рассказать о пережитом, незабываемом. Это дань и моему детству», - писал тогда режиссер фильма Б. Шамшиев. (6)

Главный герой в фильме «Ранние журавли» - пятнадцатилетний Султанмурат – командир бригады «десантников», спасая колхозных коней, погибает от рук бандитов. Режиссера, в первую очередь, интересует истоки этого подвига. Истоки – в теплой

атмосфере, в крепких связях между родными, между людьми, в духовности. Идеал Султанмурата – это его отец, воевавший на фронте.

В фильме «Ранние журавли» рассказываются о событиях 1943-года в тылу, как в таджикском фильме «Лето 1943». Типологическое их сходство не только в теме, но и в некоторой сюжетной линии.

Несмотря на то, что фильм «Ранние журавли» повествует о самом трудном периоде военного времени, он овеян лиризмом и поэтикой.

Чем дальше годы отдаляют нас от ужасов минувшей войны с фашизмом, от незабываемых страданий и горьких потерь, которые пережила каждая семья, тем сильнее и острее ощущается ее боль. 80 лет после окончания второй мировой войны, но человеческая память хранит все пережитое, и она постоянно напоминает новому поколению - будьте бдительны! Такие кинопроизведения, как «Ты – не сирота», «Земля отцов», «Лето 1943», «Мальчик с осликом», «Ранние журавли», «Ленинградцы – дети мои», «Вот вернется папа», «Маленький человек на большой войне» призывает человечество к миру, защищать и оберегать детство.

Использованная литература

1. К.К. Парамонова «Советский детский кинематограф (1950-1979), Москва, ВГИК, 1985, с.13
2. Ш. Айманов «О себе, о своем искусстве», Бюро пропаганды советского киноискусства, Москва, 1974, с.41
3. Бауыржан Ногербек «Экранно-фольклорные традиции в казахском игровом кино», издательская компания “RUAN” , 2008, с.220
4. Там же, с.221
5. «Таджикский экран» (Статьи. Воспоминания. Интервью. «За круглым столом»). С. Джуробаев «Негасимый огонь памяти», ст. Издательство «Ирфон», Душанбе, 1980, с.132-133
6. «Литературная газета», ст., «Ранние журавли», 1977, 2 февраля